

ЧОРВАЧИЛИК СОҲАСИДА ОМУХТА ЕМ СИФАТИНИ ЯХШИЛАШ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА БАКТЕРИАЛ МИКОТОКСИН ДЕСТРУКТОРЛАРИДАН Фойдаланиш ИСТИҚБОЛЛАРИ

Қутлиева Г.Ж.¹, Тураева Б.И.², Камолова Х.Ф.³, Қобилов Ф.Б.⁴

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси

Микробиология институти, Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15614078>

Аннотация. Мақолада омухта ем сифатини ва безарарлигини ошириш учун микроб технологиясини қўллаш имкониятлари кўрсатилган. ЎзРФА Микробиология институтининг ходимлари томонидан яратилаётган биологик препаратлар айнан омухта емларни хавфсизлиги, тўйимлиги ва сифатини ошириш учун хизмат қилади. Емлардаги учрайдиган микотоксинларни деструкторлари сифатида маҳаллий пробиотик бактерияларни қўллаш имкониятлари кўрсатилган.

Калим сўзлар: қишлоқ хўжалиги, чорвачилик, микроб биотехнологияси, пробиотиклар, микотоксин, микотоксин деструкторлари.

Аннотация. В статье показаны возможности использования микробных технологий для повышения качества и безвредности кормов. Биологические препараты, созданные сотрудниками Института микробиологии АН РУз, служат повышению безопасности, пищевой ценности и повышению качества кормов для животных. Показаны возможности использования местных пробиотических бактерий в качестве деструкторов микотоксинов, содержащихся в некачественных кормах.

Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, микробная биотехнология, пробиотики, микотоксины, деструкторы микотоксинов.

Abstract. The article shows the possibilities of using microbial technology to improve the quality and purity of fodder. Biological preparations created by the employees of the Institute of Microbiology of UzRFA serve to increase the safety, nutritional value and quality of animal feed. Possibilities of using local probiotic bacteria as destructors of mycotoxins found in feed.

Keywords: agriculture, animal husbandry. Microbial biotechnology, probiotics, mycotoxin, mycotoxin destructors.

Ўзбекистонда иқтисодий ислохотлар самарасида турли мулкчилик ва хўжалик юритиш тизими такомиллашиб бормоқда. Давлатимиз томонидан қишлоқ хўжалиги ва чорвачилик маҳсулотлари етиштиришга катта эътибор қаратилмоқда. Бунда шахсий ёрдамчи, дехқон ва фермер хўжаликлари иқтисодий барқарорликнинг қудратли омилига айланмоқда. Чорвачиликда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. Бу соҳанинг улуши мамлакатда ишлаб чиқарилаётган қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг 46,5 фоизини ташкил этади. Қорамолчилик чорвачиликнинг етакчи тармоқларидан бири бўлиб, аҳолини сут ва гўшт маҳсулотлари ҳамда енгил саноатни тери ва бошқа хомашё билан таъминлашда устиворликка эга. Етиштирилаётган сутнинг 99 фоизи ва гўштнинг 63 фоизи қорамолчиликка тўғри келади. Қишлоқ хўжалик

хайвонларидан олинадиган маҳсулотнинг мўл ва сифатли бўлишида озуканинг хавфсизлиги, безарарлиги ва тўйимлилиги муҳим аҳамиятга эга. Чунки чорва моллари турли ўсимликлар озукаларини истеъмол қилиб сут ва гўшт маҳсулотига айлантиради. Шунинг учун озукаларнинг хавфсизлиги, яъни таркибида зарарли микотоксинларсиз ва тўйимлилигига баҳо бермасдан туриб озиқлантиришни тўғри ташкил этиб бўлмайди. Озуқалар таркибидаги ферментлар, биологик фойдали моддалар ва уларни организмда енгил хазм бўлиши билан характерланади. Ўсимлик озукаларининг озукавий қийматини уларнинг кимёвий таркиби белгилаб беради. Ўсимликларнинг қуруқ моддаларида углеводлар нисбати юқори бўлади. Ана шундай вазифаларни бажариш учун албатта емларни сифатли қайта ишлашга эътиборни қаратиш зарур. Охириги йилларда олимлар эътиборини омухта ем турларида микотоксинлар миқдорининг ортиб кетиши ва сифати ва хавфсизлигининг пасайишига олиб келаятган омиллар жалб қиляпти [7].

Микотоксинлар микроскопик замбуруғлар томонидан ишлаб чиқарилган паст молекуляр оғирликдаги захарли иккиламчи метаболитлар бўлиб, улар бирламчи метаболитлардан фарқли ўларок, замбуруғнинг нормал метаболизми учун муҳим эмас. Токсигенлик – бу организмнинг бошқа организмларга токсик таъсир кўрсатадиган моддаларни ҳосил қилиш қобилияти. Микотоксинлар турли патоген замбуруғлар хаёт фаолияти маҳсулоти бўлиб, қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари, паррандалар, ўй ҳайвонлари, шунингдек инсонлар учун ҳам хавфли захар бўлиб ҳисобланади. Микотоксинлар грекча *mikos* – замбуруғ, *toxikon* – захар сўзларидан олинган бўлиб, микроскопик моғор замбуруғлари томонидан ишлаб чиқариладиган паст молекуляр, иккиламчи метаболитлар табиатига эга бўлган токсинларга айтилади. Микотоксикозлар деб захарли замбуруғларнинг токсинларидан захарланиш натижасида келиб чиқадиган касалликлар гуруҳига айтилади. Бу касалликлар микотоксинлар билан зарарланган озукалар – омухта-ем, пичан, селос, сенаж каби озукалар орқали организмга тушиши натижасида пайдо бўлади [1-6]. Маълумки, ҳар бир чорвалик хўжаликларидида мўл-кўл, тўйимли ва сифатли ем-хашак базасини яратиш чорва моллардиан юқори маҳсулот олишнинг гарови ҳисобланади. Ҳайвонларга бериладиган кундалик озукалар турли тўйимли моддалар, витаминлар ва минералларга бой бўлиб, ҳайвонлар организмнинг талабини қондириши, уларнинг соғлиги, ўсиши ва ривожланиши ҳамда маҳсулотлари сифатига салбий таъсир қилмаслиги лозим. Чунки ҳайвонлар учун бериладиган кундалик озукалар биринчи навбатда уларнинг маҳсулдорлиги, серпуштлиги, саломатлиги, ўсиши ва ривожланишига ўз таъсирини кўрсатади.

Экологик хавфсиз чорвачиликнинг истиқболли йўналишларидан бири антифунгал таъсирга эга бўлган пробиотиклардан фойдаланишдир [10-12]. Масалан, микотоксин нейтраллаштирувчи Фунгистат (NPF Elest) таркибида *Bacillus subtilis* авлодига мансуб бактериялар споралари мавжуд бўлиб, улар ошқозон-ичак трактида аминокислоталар ва витаминлар ишлаб чиқариш билан бирга моғор ўсиши ва ривожланишини бостиради. Микотоксин нейтраллизаторлари энергия мувозанатини, оксил синтези ва моғор хужайрасининг ферментларини парчалайдиган органик кислоталарни ўз ичига олиши мумкин, бу унинг нобуд бўлишига олиб келади. Чорва моллари, паррандалар ва балиқлар учун мўлжалланган озукаларни ўз вақтида белгиланган тартибда тайёрлаш, йиғиштириш, ташиш, сақлаш каби тегишли технологик жараёнларни белгиланган тартибларда амалга оширмаслик, яъни тегишли технологик талабларга риоя этмаслик ҳолатлари уларнинг

озукавий сифатига салбий таъсир кўрсатади. Ўсимликларни химоя қилиш учун мўлжалланган турли хил кимёвий моддаларни қўллаган ҳолда ўсимликларни парваришлаб, улардан чорва моллари учун ем-ҳашак жамғариш орқали ёки турли озукаларни ноқулай шароитларда нотўғри сақлаш натижасида пестицидлар ёки микотоксинлар билан ифлосланишига, бу эса ўз навбатида ҳайвонларнинг захарланишига сабаб бўлади. Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалигининг муҳим тармоқларидан бўлган қатор чорвачилик, паррандачилик, қуёнчилик балиқчиликка ихтисослашган хўжаликларда мавжуд озукаларни нотўғри сақлаш натижасида ҳайвонларнинг микотоксикозлари, яъни микротоксинлардан захарланиш ҳолатлари учрамоқда. Емлар тайерланадиган дон массаси критик намликдан паст ҳолда сақланганда дон таркибидаги модда алмашинуви, нафас олиш ва бошқа барча физиологик жараёнлар кескин пасаяди. Дон массаси бундай усулда сақланганда барча хусусиятлари узоқ вақт тўлиқ сақланади. Дон массаси яхши тозаланиб, ташқи шароит омилларидан яхши муҳофазаланиб сақланса уларни омборларда 4-5 йилгача, хирмонларда 2-3 йилгача ҳеч қандай қўшимча ишлов бермасдан сақлаш мумкин. Дон уюми қуруқ ҳолда сақланганда доимо кузатув ишларини олиб бориш лозим. Чунки қулай шароит тугилиши билан микроорганизмлар ва зараркундаларнинг фаолияти кучайиши ҳамда дон ўз-ўзидан қизиши мумкин. Бунда ҳавонинг нисбий намлиги ҳам муҳим аҳамиятга эга. Дон ва дуккакли донлар намлиги 12-14 % бўлганда омборларда узоқ вақт сақланиши мумкин. Мойли экинлар дони таркибидаги мойнинг миқдорига боғлиқ ҳолда намлиги 6-11 % бўлганда яхши сақланади. Ун, ёрма ва омухта ем маҳсулотларини ҳам қуруқ ҳолатда сақлаш яхши натижалар беради. Чунки юқори намлик бу маҳсулотлар учун жиддий хавф туғдиради. Намлик ортиши билан маҳсулотларда жипслашиш, микроорганизмлар фаол ривожланиши, ачиши, моғорлаши ва бошқа нохуш ҳолатлар юзага келиши мумкин (1-расм). Ўзбекистонда сақлаш режимларидан донни қуруқ ҳолатда сақлаш мақсадга мувофиқдир. Бошоқли экинлар донлари учун критик намлик 12-14% ни ташкил қилади. Шу намлик дуккакли донларга ҳам таалуққидир. Мойли экинлар уруғи эса бу намлик ёғ миқдорига боғлиқ. Ёғ миқдори 25-30% ни ташкил қилса, критик намлик 10-15% бўлади. Агар ёғ миқдори 40 50% ни ташкил қилса, критик намлик 6-8% ни ташкил қилади. Тажрибалар шуни кўрсатадики, яхши тозаланган зарарланмаган дон партияларини элеваторларда қуруқ ҳолатда 2-3 йил, сақлаш омборларда эса 5 йилгача сақлаш мумкин.

1-расм. Моғорлаган сифатсиз гранулали ем.

Тадқиқотларни олиб бориш усуллари.

Гранулали омухта емнинг микологик таҳлили.

Микологик экиш ГОСТ 10444.12-20132 бўйича амалга оширилди. Моғор замбуруғларининг изолятлари гранулали омухта ем туридан ажратилган, таксономик идентификацияси Samson ва бошқаларга мувофиқ фенотипик хусусиятлар билан амалга оширилган [8; 9]. Мезофил аэроб ва факултатив анаэроб микроорганизмлар сони ГОСТ 10444.15-943 бўйича, ГОСТ 31747-20124 бўйича патоген *E. coli* гуруҳининг бактериялари, шу жумладан салмонеллалар, ГОСТ 31659-2012 бўйича аниқланди.

Олинган натижалар. Текширилган гранулали омухта ем намуналарида *Penicillium* ва *Aspergillus* турига мансуб замбуруғлар ажратиб олинди (2- расм).

2-расм. Гранулали ем турининг микробиологик таҳлил учун экилган ҳолати. Расмнинг чап томонида кўрсатилган колбада пробиотикли ем ва ўнг томонидаги колбада сифатсиз гранулали емнинг ҳолати (моғорлаган).

Хулоса. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида маҳаллий омухта ем турлари микробиологик ва микологик методлар орқали текширилди ва таҳлил этилди. Ушбу тадқиқотлар емларнинг сифати паст ва микологик жиҳатдан жуда зарарланган эканлиги аниқланди. Текширилган гранулали омухта ем намуналарида *Penicillium* ва *Aspergillus* турига мансуб замбуруғлар аниқланди. Пробиотикли омухта ем намуналарида эса замбуруғлар аниқланмади. Кейинги илмий ва амалий тадқиқотларимизда омухта ем сифатини ва хавфсизлигини таъминлаш учун маҳаллий антифунгицид таъсирга эга пробиотик бактерияларни микотоксин деструкциясини ўрганишни ва уларни ем ишлаб чиқариш технологиясида қўллашни режалаштирганмиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Schollenberger M, Drochner W, Müller HM. Fusarium toxins of the scirpentriol subgroup: a review. *Mycopathologia*. 2007 Sep;164 (3):101-18. doi: 10.1007/s11046-007-9036-5. Epub 2007 Jul 3. PMID: 17610049.
2. Nesic K, Ivanovic S, Nesic V. Fusarial toxins: secondary metabolites of Fusarium fungi. *Rev Environ Contam Toxicol*. 2014; 228:101-20. doi: 10.1007/978-3-319-01619-1_5. PMID: 24162094.
3. Rai A, Das M, Tripathi A. Occurrence and toxicity of a fusarium mycotoxin, zearalenone. *Crit Rev Food Sci Nutr*. 2020;60(16):2710-2729. doi: 10.1080/10408398.2019.1655388. Epub 2019 Aug 26. PMID: 31446772.

4. Wu F. Mycotoxin risks are lower in biotech corn. *Curr Opin Biotechnol.* 2022. Dec. 78:102792. doi: 10.1016/j.copbio.2022.102792. Epub 2022 Sep 9. PMID: 36088737.
5. Abdel-Nasser A, Badr AN, Fathy HM, Ghareeb MA, Barakat OS, Hathout AS. Antifungal, antiaflatoxic, and cytotoxic properties of bioactive secondary metabolites derived from *Bacillus* species. *Sci Rep.* 2024 Jul 18;14(1):16590. doi: 10.1038/s41598-024-66700-y. PMID: 39025896; PMCID: PMC11258281.
6. Aristimuño Ficoseco ME, Vattuone MA, Audenaert K, Catalán CA, Sampietro DA. Antifungal and antimycotoxigenic metabolites in Anacardiaceae species from northwest Argentina: isolation, identification and potential for control of *Fusarium* species. *J Appl Microbiol.* 2014 May;116(5):1262-73. doi: 10.1111/jam.12436. Epub 2014 Feb 5. PMID: 24428333.
7. С. Турсунов, З.Муқимов, Б.Норинбоев. ДОННИ САҚЛАШ ВА ДАСТЛАБКИ ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ. Дарслик
8. Samson R.A., Noonim P., Meijer M., Houbraken J.A.M.P., Frisvad J.C., Varga J. Diagnostic tools to identify black aspergilli. *Stud. Mycol.* 2007; 59: 129–45. <https://doi.org/10.3114/sim.2007.59.13>
9. Samson R.A., Visagie C.M., Houbraken J., Hong S.B., Hubka V., Klaassen C.H., et al. Phylogeny, identification and nomenclature of the genus *Aspergillus*. *Stud. Mycol.* 2014; 78, 141–173. <https://doi.org/10.1016/j.simyco.2014.07.004>
10. Andreia Saragoça, Lactic acid bacteria: A sustainable solution against phytopathogenic agents. [://doi.org/10.1111/1758-2229.70021](https://doi.org/10.1111/1758-2229.70021)
11. Svanström Å, Boveri S, Boström E, Melin P. The lactic acid bacteria metabolite phenyllactic acid inhibits both radial growth and sporulation of filamentous fungi. *BMC Res Notes.* 2013 Nov 14;6:464. doi: 10.1186/1756-0500-6-464. PMID: 24229396; PMCID: PMC3835548.
12. Svanström Å, Boveri S, Boström E, Melin P. The lactic acid bacteria metabolite phenyllactic acid inhibits both radial growth and sporulation of filamentous fungi. *BMC Res Notes.* 2013 Nov 14;6:464. doi: 10.1186/1756-0500-6-464. PMID: 24229396; PMCID: PMC3835548.